

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 5**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
5-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-5, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-5

TOSHKENT-2024

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13993925>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурод
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13993925>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

ANORQULOVA OZODA

Maqollarda “Oila” konseptining ifodalanishi

OMIDULLAH BAYANI

Naoyning “Muhokamat ul – lug‘atayn”idagi 100 ta fe‘lning semantik xususiyatlarini o‘rganish

HOLMURADOVA LEYLA, MAHMUDOVA MAFTUNA

Olamning milliy manzarasini ijodiy va tasviriy aks ettirishda majoziy til

MATKARIMOVA BARNO

Shakl va mazmun birliklari paradigma sifatida

ALIYEVA GULZODA

Jahon tilshunosligida paremiologik birliklar tadqiqining lingvomadaniy aspekti

SUNNATOVA GULJAHON

Toponimika semantikasining muammoli masalalari

T A' L I M S H U N O S L I K

BOLTAYEVA BARNO, BO'RIYEVA SHOHZODA

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik jihatlari

AMONOVA DILAFRO‘Z

Saida Zunnunova asarlarining asosiy yo‘nalishlari

ELMURATOVA UMIDA

Koreys badiiy asarlarida shaxs obrazini lingvopoetik va sotsial ifodalanishi

MO‘MINOVA MUXAYYO

Umumiy o‘rta ta’limda liberal boshqaruv tizimi

KARJAVUV G‘OLIB

O‘zbek va jahon adabiyotida masal janrining o‘qitilishiga doir qarashlar tahlili

UMIROV OTABEK

Enhancing tesol with artificial intelligence: opportunities, challenges, and future directions

SOTVOLDIYEV MURTAZ

Sehrli-fantastik hamda hayvonlar haqidagi ertaklarga xos xususiyatlardagi yaqinliklar

YAXYAYEVA NIGINA

Mifologik makonni yaratishda Chingiz Aytmatov mahorati

T A R J I M A S H U N O S L I K

FAYZULLAYEV XURSHID

Fransuz tilidagi tavsiyanomalar matnida kommunikativ vaziyatning voqelanishi

ABDUSATTAROVA SHAXLO

Ingliz tilida “content” leksik birligining leksik-semantik tavsifi

T A Q R I Z

IBODULLA MIRZAYEV

J.P.Vine va J.Darbelnelarning “Fransuz va ingliz tillarining qiyosiy stilistikasi. Tarjima metodi” nomli fundamental asariga

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Omidullah BAYANI

Dotsent

Balx universiteti filologiya fakulteti

o'zbek tili va adabiyoti kafedrası

omidbayani11@gmail.com

NAOIYNING “MUHOKAMAT UL – LUG‘ATAYN”IDAGI 100 TA FE’LNING SEMANTIK XUSUSIYATLARINI O‘RGANISH

ANNOTATSIYA

Navoiyning “Muhokamat ul - lug‘atayn”idagi 100 ta fe’lning semantik xususiyatlarini o‘rganish nomli ushbu maqola, eski o‘zbek va fors tillarining semantik tizimini chuqur tahlil qilishga qaratilgan. Mazkur fe’llarning so‘z qirralari, ma’no kengligi, ularning ideografik sinonimlari hamda kontekstual antonimlari tahlil qilinadi. Shuning uchun ham mazkur fe’llarning qanday semantik xususiyatlari borligini o‘rganish maqolamizning maqsadidir. Ushbu maqolaning moddiy manbalari, asosan, Navoiyning o‘z asarlari va uning asarlariga bag‘ishlangan Turkiya, Eron va O‘zbekiston kabi davlatlarda chop etilgan kitoblardan unumli foydalanib, mazkur fe’llarning ma’nolari dastlab Navoiyning o‘z asarlarida hamda uning asarlariga bag‘ishlangan asarlar bilan birma-bir qiyoslanib, topilgan ma’nolar asosida, uning semantik xususiyatlari tahlil ostiga olinadi. Bundan tashqari, Navoiyning bu fe’llarni tanlashdan maqsadi, har bir fe’lning ko‘plab ma’nolarini ko‘rsatish va ularni bir-biriga bog‘lash orqali tilning ifodaviylik imkoniyatlarini yanada kengaytirishga intilganligini ayniqsa, fe’llarning ma’nosidagi nozik farqlar va ularning kontekstual o‘zgaruvchanligi muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, Navoiyning tahlillari yordamida eski o‘zbek va fors tillaridagi fe’l va ularning semantik rang-barangligi haqida yangi ilmiy fikrlar va nazariyalar shakllantiriladi hamda Navoiyning tilshunoslikdagi yuqori bilimini va uning eski o‘zbek va fors tillari o‘rtasidagi semantik bog‘lanishlarni qanday chuqur o‘rganganini ko‘rsatadi.

Tayanch so‘zlar: o‘rganish, polisemantik, sinonim, fe’l, kontekstual antonim, Muhokamat ul-lug‘atayn, nozik ma’nolar.

Omidullah BAYANI

Associate Professor

Balkh University, Faculty of Language &

Literature, Uzbek Department

omidbayani11@gmail.com

STUDYING THE SEMANTIC FEATURES OF 100 VERBS IN NAWAI'S BOOK (MAHAKAMATUL LUGHATAYN)

ABSTRACT

This article, titled Studying the semantic features of 100 verbs in Nawai's book (Mahakamat-ul Lughatayn, is dedicated to an in-depth analysis of the semantic systems of Old Uzbek and Persian languages. It examines the lexical nuances, semantic breadth, ideographic synonyms, and contextual antonyms of these verbs. The primary goal of the article is to explore the semantic characteristics of these verbs.

The article's sources mainly consist of Nawai's own works and books dedicated to his writings, published in countries such as Turkey, Iran, and Uzbekistan. The meanings of these verbs are initially identified in Nawai's texts and compared with interpretations in secondary literature about his works. Based on this comparative analysis, their semantic features are studied in detail.

Moreover, Nawai's purpose in selecting these verbs was to highlight their multiple meanings and interconnections, thereby expanding the expressive potential of the language. The article emphasizes the subtle distinctions in the meanings of these verbs and their contextual variability, which hold significant importance. Through Navoi's analyses, new scientific ideas and theories about the verbs and their semantic diversity in Old Uzbek and Persian languages are developed. Additionally, it highlights Navoi's profound linguistic knowledge and his deep exploration of the semantic connections between Old Uzbek and Persian languages.

Keywords: Studying, polysemantic, synonym, verb, contextual antonym, comparison of two languages (muhākamatul-lugatayn), subtle meanings.

Омидулла БАЯНИ

Доцент

Университет Балха, Факультет
языка и литературы, узбекское отделение

omidbayani11@gmail.com

ИЗУЧЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 100 ГЛАГОЛОВ В КНИГЕ НАВОИ (МАХАКАМАТУЛ ЛУГХАТАЙН)

АННОТАЦИЯ

Данная статья под названием «Изучение семантических особенностей 100 глаголов в книге Навои (Махакамат-ул Лугатайн)» посвящена глубокому анализу семантических систем древнеузбекского и персидского языков. В ней рассматриваются лексические нюансы, семантическая широта, идеографические синонимы и контекстуальные антонимы этих глаголов. Основной целью статьи является исследование семантических характеристик этих глаголов.

Источники статьи в основном состоят из собственных работ Навои и книг, посвященных его трудам, изданных в таких странах, как Турция, Иран и Узбекистан. Значения этих глаголов изначально идентифицируются в текстах Навои и сравниваются с толкованиями во вторичной литературе о его работах. На основе этого сравнительного анализа подробно изучаются их семантические особенности. Более того, целью Навои при выборе этих глаголов было подчеркнуть их множественные значения и взаимосвязи, тем самым расширяя выразительный потенциал языка. В статье подчеркиваются тонкие различия в значениях этих глаголов и их контекстуальная изменчивость, которые имеют важное значение. Благодаря анализам Навои развиваются новые научные идеи и теории о глаголах и их семантическом разнообразии в древнеузбекском и персидском языках. Кроме того, в статье подчеркиваются глубокие лингвистические познания Навои и его глубокое исследование семантических связей между древнеузбекским и персидским языками.

KIRISH

Turkiy tilshunoslik, jumladan, o'zbek tilshunosligi hamda Navoiyshunoslikning muhim tadqiqiy mavzularidan biri 6 asrdan oldin eski o'zbek tilida yozilgan Navoiyning "Muhokamat ul-lug'atayn" asari turkiy tillar qoidalari, xususan fe'llarining ma'noviy xususiyatlarini aniqlash va undan amaliy tilshunoslikda unumli foydalanishdir.

Navoiyning asarlari ko'p mamlakatlarda o'rganildi va o'rganilmoqda. Uning asarlaridan bo'lmish "Muhokamat ul - lug'atayn" asari Fransiya, Rossiya, Turkmaniston, Ozarbayjon, Eron, Turkiya, O'zbekiston, Afg'oniston va boshqa mamlakatlarda ham chop etilgan bo'lib, unda keltirilgan 100 ta fe'lning

ma'nosini o'rganish ham ko'plab filologlar tomonidan o'rganilib kelingan. Turkiyalik tilshunos F. Sema Brutchi tomonidan 1996-yilda nashr etilgan "Muhokamat ul-lug'atayn" da mazkur fe'llar turk tili alifbosi tartibida alohida bob sifatida ma'nosi ham berilgan.

Eronlik doktor Muhammad Husayn Sodiqzoda tomonidan 2008-yilda (hij. sh. 1387da) chop etilgan "Muhokamat ul-lug'atayn" da Turxon Ganjayning forscha tarjimasini, ozarbayjoncha tarjimasini, asli eski o'zbek tilidagi matn va transkripsiyasi hamda unga ilovalar qo'shib nashr etilgan, unda 100 fe'lning ma'nolari fors tilida berilgan. Afg'onistonda 2009-yilda (hij.sh. 1388da) (Toshqin Bahoiy tomonidan chop etilgan "Muhokamat ul-lug'atayn" da yuzta fe'lning ma'nosi ilova sifatida berilgan. Lekin hech birida ham uning semantik xususiyati haqida so'z yuritilmagan.

Mazkur fe'llarning semantik xususiyati haqida Farg'ona universitetining dotsenti Umarova Nargiza va magistranti Mahmudova Nafosatxon Emin qizilarning hammuallifligida "Ijodkor o'qituvchi" jurnalining 2022-yil 24-sonida nashr etilgan «Alisher Navoiyning "Muhokamat ul-lug'atayn" asarida keltirilgan yuzta fe'llarning semantik taraqqiyoti» nomli maqolada Navoiy keltirgan yuzta fe'lning ma'nosi berilmasdan, uning semantik xususiyatlari haqida to'xtalib, o'zbek filologlarining ilmiy qarashlariga shaxsiy munosabat bildirilgan holda yozilgan.

Mazkur maqala, bulardan farqli holda, 100 ta fe'lning yaqin ma'nolari, xususan o'z asarlarida qaysi ma'nalarda ishlatilganligi nazarda tutilib, ma'no etiladi. Navoiyning o'z asarida ishlatmagan fe'llar esa Navoiy asarlariga bag'ishlangan asarlardan foydalangan holda, ularning semantik qirralari aniqlanadi hamda ularning joylashishi va qanday nozik ma'nolarni ifoda etishini o'rganish bilan farqlanadi.

Muammo Bayonoti (Masala Bayonoti)

Navoiy o'zining "Muhokamat ul-lug'atayn" asarida turkiy tilda (eski o'zbek tilida) turli nozik ma'nolarni ifodalovchi fe'llar mavjudligini qayd etgan bo'lib, u keltirgan 100 ta fe'lning turli semantik xususiyatlari mavjudligini o'zi ta'kidlagan bo'lsa-da, hali ham uni to'liq o'rganib hamma qirralariga yetmagan.

Biz ushbu maqolada dastlab Navoiy keltirgan 100 ta fe'lning aniq ma'nosini uning o'z asarlarida keltirilgan misollar bilan tahlil qilgan semantik xususiyatlarini, jumladan, sinonimik, antonimik qatorlarga joylashuvi, polisemantik fe'llarning o'z asarlaridagi nechta ma'noda ishlatilishini aniqlash bilan birga, ularning qanday nozik ma'nolarni ifodalashini ochiqlashga intilamiz.

Tadqiqot Maqsadlari

Mazkur tadqiqotning maqsadi quyidagilardan iboratdir:

- Navoiy keltirgan 100 ta fe'lning eng yaqin va o'zi ishlatgan ma'nolarini aniqlash;
- Mazkur fe'llarning turli semantik xususiyatlarini o'rganish;
- Ushbu fe'llarda qaysi semantik xususiyatlar yetakchilik qilishini belgilash;

- Navoiy nazarda tutgan nozik ma'nolarni belgilash bilan turkiy tildagi fe'llarning ma'no qirralarini yangidan kashf etish;

- "Muhokamat ul-lug'atayn"dagi "g'aroyib mazmun" va "mubolag'a" kabi atamalar nimani anglatishini belgilash.

Tadqiqotning yangiligi va ahamiyati

Mazkur tadqiqotning ahamiyati shundaki, turkiy tillarda harakat-holatning nozik ma'nolarini ifodalovchi fe'llar juda ko'p bo'lsa-da, ularni har tomonlama o'rganish hamon o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Xususan, fe'llarning semantik xususiyatlarini o'rganish esa juda muhim mavzulardan biridir.

Agarchi, Navoiy keltirgan 100 ta fe'l haqida ayrim tadqiqotlar olib borilgan bo'lsa-da, uning semantik xususiyatlari haqida juda kam tadqiq etilgan bo'lib, o'sha jumladan, Farg'ona universiteti dotsenti Umaruva Nargiza va magistran Mahmudova Nafosatxon Emin qizilarning hammuallifligida "Ijodkor o'qituvchi jurnali"ning 2022-yil, 24-sonida nashr etilgan «Alisher Navoiyning "Muhokamat ul-lug'atayn" asarida keltirilgan yuzta fe'llarning semantik taraqqiyoti» nomli maqolada Navoiy keltirgan yuzta fe'lning ma'nosi berilmasdan, uning semantik xususiyatlari haqida to'xtalgan va o'zbek filologlarining ilmiy qarashlariga shaxsiy munosabat bildirgan holda yozilgan. Bizningcha, mazkur fe'llarning asl Navoiy qo'llagan ma'nosini topmasdan, uning aniq semantik xususiyatlarini aniqlash mumkin emas. Shuning uchun, biz dastlab fe'llarning yaqin ma'nolari, xususan o'z asarlarida qaysi ma'nalarda ishlatilganligi nazarda tutilib, ma'no etiladi. Navoiyning o'z asarida ishlatmagan fe'llar esa Navoiy asarlariga bag'ishlangan asarlardan foydalangan holda, ularning semantik qirralari o'rganish zarur.

Mazkur maqolada, zikr etilgan nuqtalarni nazarda tutgan holda tadqiq etilishi bilan birga uning turli ma'noviy xususiyatlarini aniqlashga harakat qilib, uning yashirin va Navoiyning talqinicha "g'aroyib mazmun"larini kashf qilish, tadqiqotimizning yangiligi va ahamiyatini ko'rsatadi.

Tadqiqot Metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda, umumiy shaklda kutubxonaviy metoddan ish olinadi va tilshunoslik tadqiqot metodlaridan esa sinkronik va diakronik metodlar asosida, matnlarni qiyoslash, tavsifiy va tahliliy metodlardan foydalanilib, yoziladi.

Savollar

Birinchi darajali savollar

- Navoiy keltirgan 100 ta fe'lning bugungi kunda eng yaqin ma'nolari nimadan iborat?

- Yuzta fe'l nega alfavit tartibiga joylashtirilmagan?

- Mazkur fe'llarning qanday semantik xususiyatlari mavjud?

- Navoiy nazarida "g'aroyib mazmun" va "mubolag'a"ni ifodalovchi mazkur fe'llarning qanday sir-asrorlari bor?

Ikkinchi darajali savollar

- Mazkur fe'llarda faqat sinonimik qator sifatida kelishi uning semantik xususiyatimi yoki boshqa xususiyatlari ham mavjudmi?

- Navoiy qo'llagan "g'aroyib mazmun" va "mubolag'a" nimadan iborat?

Tadqiqotning O'tmishi

Navoiyning mazkur asari, xususan, keltirilgan fe'llarning turli xususiyatlariga bag'ishlangan asarlar Turkiya, O'zbekiston, Ozarbayjon, Eron, Afg'oniston va boshqa mamlakatlarda keng ko'lamda tadqiq etilgan. Bu sohada har bir mamlakatning Navoiy asarlari bilan tanishuvi va Navoiyshunoslik ilmiy yo'nalishining rivojlanishi bilan bog'liq.

“Muhokamat ul-lug'atayn” birinchi marta 1841-yilda fransuz Katermer tomonidan Parijda nashr etilgan, undan so'ng Katermer nashri asosida 1882-yilda Qrimning Bog'chasaroy shahrida, 1897-yil (hijriy 1315-yil) Usmoniy turkchasi tarjimasi bilan Istanbulda, 1917-yilda Qo'qonda, 1925-yilda Turkmanistonning Ashxobod shahrida, 1940-yilda lotin alifbosi va hozirgi o'zbek tiliga tabdili bilan Toshkentda, va bugungi kungacha o'nlab, ehtimol yuzlab nashr etilgan.

Afg'onistonda Navoiyning “Muhokamat ul-lug'atayn” asari birinchi marta dr. Muhammad Ya'qub Vahidi sa'y-harakati bilan Afg'oniston Fanlar Akademiyasi nashriyoti tomonidan 1984-yilda (hij.1363-da) Kobulda nashr etilishi bilan boshlangan. Ushbu nashrning so'zboshida qayd etilganidek, turli mamlakatlarda chop etilgan asarlardan foydalangan holda tayyorlangan. Ikkinchi nashri Toshqin Bahoiy sa'y-harakati bilan 2009-yilda (hijriy 1388-da) Turon madaniy-ijtimoiy jamg'armasi tomonidan Kobulda “Afghan Press”da 1000 nusxada chop etilgan. Mazkur nashrning so'zboshida ham ta'kidlanganidek, 2000-yil Toshkentda kirill alifbosida nashr etilgan “Alisher Navoiy mukammal asarlar to'plami”ning 16-jildidan o'rin olgan “Muhokamat ul-lug'atayn” matni va dr. Vahidiy tomonidan nashr etilgan “Muhokamat ul-lug'atayn”dan foydalanilgan. Uchunchi nashri esa Abdulloh Ro'yin tomonidan 2011-yilda (hij. sh.1390-yilda) bir to'plamda bir nechta asarlar “Navoiy asarlaridan” nomi ostida nashr ettirilgan. Ushbu nashr O'zbekistonda chop etilgan Navoiy asarlari to'plami asosida tayyorlangan. To'plam oxirida ayrim so'z va so'z birikmalarining ma'nolari berilgan, jumladan, “Muhokamat ul-lug'atayn”dagi ayrim so'zlarning ma'nosi ham ko'zga tashlanadi.

Toshqin Bahoiy tomonidan nashr etilgan “Muhokamat ul-lug'atayn”ning boshqa ikki nashrdan farqli jihati shundaki, ushbu nashrda 100 ta fe'lning 98 tasi asar oxirida ma'nosi ilova qilingan. Unda 38-fe'l (kenarkamak fe'li) olinmagan va Afg'onistonda chop etilgan nashrlarda 93-fe'l (chimdilamoq fe'li) esa bo'lmagan, chunki bu fe'l faqat Fotih nusxasida mavjud bo'lganligi sababli tushib qolgan. Ushbu fe'l Turkiyada dastlab 1996-yilda F. Sema Brutchi tomonidan hamda 2017-yilda Qosimjon Sodiqov tomonidan Toshkentda nashr etilgan “Muhokamat ul - lug'atayn”larda 93-fe'l sifatida “chimdilamoq” fe'li keltirilgan.

Ta'kidlash kerakki, Navoiyning “Muhokamat ul- lug'atayn”ida keltirilgan yuzta fe'lning ma'nolari haqida Turkiyada F. Sema Brutchi tomonidan 1996-yilda, Eronda dr. Muhammad Husayn Sodiqzoda tomonidan 2008-yilda (hij. sh.1387), Afg'onistonda Tashqin Bahoyi tomonidan 2009-yilda (hij. sh. 1388) chop ettirilgan “Muhokamat ul-lug'atayn”da mazkur fe'llarning ma'nolari

berilgan. Bundan tashqari, Navoiyning asarlariga bag'ishlangan lug'atlarda ham mazkur fe'llar haqida ma'lumotlar berilgan.

100 ta fe'lning semantik xususiyatlari haqida Farg'ona universiteti dotsenti UmAruva Nargiza va magistranti Mahmudova Nafosatxon Emin qizilari hammuallifligida "Ijodkor o'qituvchi" jurnalining 2022-yil, 24-sonida nashr etilgan «Alisher Navoiyning "Muhokamat ul-lug'atayn" asarida keltirilgan yuzta fe'llarning semantik taraqqiyoti» nomli maqolada Navoiy keltirgan yuzta fe'lning ma'nosi berilmasdan, uning ma'noviy xususiyatlari tahlil qilingan. Biroq, bizning maqolamiz ushbu tadqiqotlardan farqli ravishda, yuzta fe'lning yaqin ma'nolarini o'z asarlarida qaysi ma'nolarda qo'llaganligini aniqlash bilan birga, ayrim fe'llarning turli xususiyatlari va qanday nozik ma'nolarni ifoda etishini o'rganishga qaratilgan.

Navoiyning "Muhokamat ul-lug'atayn" asarida keltirilgan 100 ta fe'lning ma'nosi

Hazrat Alisher Navoiyning "Muhokamat ul-lug'atayn" (Ikki til muhokamasi) asari hijriy 905-yilning Jumod ul-avval oyida (milodiy 1499-yilning dekabr oyida) yozib tugatilgan tilshunoslikka oid asar bo'lib, unda turkiy (eski o'zbek tili) va o'sha davr she'riyat-shoirlik tili hisoblangan fors tilini qiyoslagan. Eski o'zbek tili fors tilidan farq qiluvchi xususiyatlari, jumladan ayrim grammatik qoidalar, nozik ma'nolarni ifodalovchi fe'llar, ayrim badiiy adabiyotdagi janrlar va ularning qanday ifodalanishi haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan.

Demak, Navoiy "Muhokamat ul-lug'atayn" asari bilan turkiy til imkoniyatlari keng ekanligini isbotlab, fors tilidan qolishmasligini isbot qilgan. Asarda qayd etilgan lingvistik va badiiy xususiyatlarni, xususan, unda keltirilgan yuzta fe'l va uning aniq ma'nolarini bilish bilan birga, mazkur fe'llarning semantik xususiyatlarini o'rganish bugungi kunda o'ta muhim masalalardan biridir.

"Muhokamat ul-lug'atayn" asarida keltirilgan 100 ta fe'l quyidagilardan iborat: **quvarmoq** (quvramoq, vaqt o'tishi bilan tarovatini yo'qtish, qurimoq, so'lmoq, qurushmoq); **quruqshamoq** (haddan tashqari qurimoq, qaqshab qolmoq, qaqshamoq); **usharmak** (ushtamoq, bo'lak-bo'lak qilib sindirmoq, qattiqlikdan bo'lak-bo'lak bo'lib ketmoq); **jiyjaymoq** (tashqariga yo'nalmoq, tashqariga to'g'ri chiqib to'xtamoq); **o'ngdaymak** (yo'nalmoq, o'ng holatga keltirmoq, to'g'rilamoq, sog'aymoq); **chekraymak** (tunni uxlamasdan tong ottirmoq, uyqusi qochmoq); **do'msaymoq** (birovga qosh-qovoq tushirmoq, birovni yoqtirmaslik); **umunmoq** (umid qilmoq, kutmoq, birovga umid va ishonch ko'zi bilan qaramoq); **o'sanmoq** (bezmoq, zerikmoq, charchamoq); **yigirmak** (yigirmoq, harakatga keltirmoq, aylantirmoq, yo'nalishini o'zgartirmoq); **egarmak** (ta'qib qilmoq, o'rab olmoq, davr urmoq); **o'xranmak** (o'qrnamoq, ot va sigirning bo'g'iq tavush chiqarmog'i); **toriqmoq** (siqilmoq, yurakka tushmoq, zerikmoq va namoyon bo'lmoq); **aldamoq** (fariyb bermoq, yolg'on gap, va'dalar bilan ko'ndirmoq); **arg'damoq** (aldamoq, ko'p

yolg'on so'zlamq, ko'p yolg'on-yashiq va va'dalar bilan ko'ndirmoq); **ishonmak** (ishonmoq, inonmoq, ishonch bilan qaramoq); **iglanmoq** (vaqt kechirmoq, vaqtni chag' o'tkazmoq, o'tirgan yoki to'xtagan holatda zavqlanmoq); **aylanmoq** (zavqlanmoq, dam olmoq, vaqtni yaxshi o'tkazmoq, sayr qilib zavqlanmoq); **egrikmak** (qotib qolmoq, xayolga cho'mmoq, ketmoq); **igranmak** (ingranmoq, dard-alam chekmoq, xo'rsinmoq, og'riq bilan yashirin va asta yig'lamoq; nafratlanmoq, parhez qilmoq); **ovunmoq** (tasalli topmoq, mashg'ul bo'lmoq); **qistamoq** (shoshirmoq, tezlamq, majbur qilmoq); **qiynamoq** (qiyn ahvolga solmoq, majbur qilmoq, azob bermq); **qo'zg'olmoq** (o'rnidan turmoq yoki siljimoq; harakatga kelmoq, oyoqqa turmoq); **Sovrulmoq** (sovurilmoq, shimolga berilmoq, sochmoq); **chayqalmoq** (chayqamoq, chaymoq; to'lqinlanmoq, harakatga kelmoq); **devdashimak** (qo'zgolmoq, harakat qilmoq); **qiyanmoq/qimsanmoq** (o't arzu etmoq, ko'p istamoq); **qizg'anmoq** (rashk qilmoq, hasad qilmoq, baxillik qilmoq); **nikamak** (ko'p qiziquvchanlik tufayli birovni bezovta va xafa qilmoq); **siylanmoq** (hurmatlanmoq, hurmatini bajo keltirmoq, izzatlamq; mehmon qilmoq, qabul qilish); **tanlamq** (saylanmoq, sarasini olmoq, saralab olmoq); **qimirdamoq** (qimirlamoq, asta-sekin harakat qilmoq, silkinib turmoq); **serpmak** (serpamoq, zarb bilan urmoq, silkib harakatga keltirmoq, siltamoq); **sirmamak** (yulib olmoq, ijrati olmoq; o'g'irlamoq); **kenarkamak** (aynan kinarkamak, yoymoq, to'shamq, yozmoq); **sig'riqmoq** ((qochib qutulmoq, yashinib qutulmoq, yashirinmoq); **sig'inmoq** (topinmoq, birovga yoki biror narsaga ortiq berilmoq, sig'inmoq; joylanmoq); **qilimoq** (ma'lum yo'nalishda burilmoq, mayilga qarshi chetga chiqmoq; hurkmoq, cho'chimoq); **yolinmoq** (yalinmoq, yolvormoq, kechirim so'ramoq, iltimos qilmoq); **munqlanmoq** (munqli va mayus holga tushmoq, dard-alam chekmoq); **indamak** (indamoq, biror narsa demq; chaqirmoq); **tergamak** (tergamoq, so'roq qilmoq, biror narsa haqida tadqiqot qilib ma'lumot to'plamoq); **tevramak** (ko'klamq; sanchmoq, qadamoq; teshmoq); **qingg'aymoq** (qing'aymoq, biror tomoniga og'ib turmoq, qiyshaymoq, enkaymoq, og'moq; qiyqir qaramoq, ko'z alaytirmoq); **shig'aldamoq** (shiqillamoq, ezmalamoq); **singramak** (og'riq bilan yashirin va asta yig'lamoq); **yashqamoq** (oyoq-qo'lni uzatib o'tirgan yoki yotgan holatda erkin tutmoq); **isqarmoq / iskarmak** (qabul qilmoq, hisobga olmoq, xotirlamoq, eslamoq); **ko'ngranmak** (achchiqlanish va g'azablanishdan o'z-o'zidan gapirmoq, ich siqilib o'z-o'zidan bezovta bo'lish); **suxranmoq** (ming'irlamoq, g'o'ng'illamoq, mujmal gapirmoq, pichirlashmoq); **siypamoq** (silamoq, silab erkalamoq); **qorolamoq** (ayblab va yomonlab gapirmoq, mahkum qilmoq; ko'z qochirmay qorosini olib yurmoq); **surkanmak** (surkanmoq, biror narsaning betini, sirti boshqa narsaning beti yoki sirtiga ishqamoq, surtmoq; yurmalamq, sudralmoq); **kuymanmak** (kuymanmoq yoki kuymalanmoq, urunmoq; maydachuyda ishlar bilan o'ralashmoq, mashg'ul bo'lish); **ingranmoq** (dard-alam ta'sirida munqli, ingroq ovoz chiqarmoq, og'riq sababli yashirin va asta yig'lamoq); **tushalmak** (to'shalmoq, solinmoq, yozilmoq, to'shamq); **mung'aymoq** (tushkun holatda bo'lmoq, mayus bo'lmoq, xafa bo'lmoq);

tanchiqamoq (hayron qoldirmoq, hayratga cho'milmoq, hayratga solmoq; buzilmoq); **tanchiqolmoq** (hayron qolmoq, hayratga solmoq, buzilmoq, maydamayda qilmoq); ko'ruksamak / ko'rugsamak (Biror kishi diydorini orzu qilmoq); **bushurg'anmoq (qattiq g'azablanmoq, jiddiy jahli chiqish, afsuslanmoq); buxsamog** (g'am-anduh shiddatidan bo'g'ilib yig'lamoq; oshiqning ma'shuq hijridan yig'lashi); **kirkinmak** (so'l va o'ngga tashlash, u yon bu yonga tashlanmoq); **sukadamak / sugadamak** (hurmat qilmoq, ulug'lamoq); **busmoq** (bo'smoq, o'zini panaga olmoq, yashirinmoq; tuzoq qurmoq); **burmak** (burmoq, o'ramoq, aylantirmoq, bir tomonga qayirmoq); **turmak** (turmoq, tik turmoq, tik to'xtamoq); **tomshimoq** (qatra-qatra ichib har qultumdan maza qilmoq); **qahamoq** (bo'g'izga ilmoq, bo'g'izga qolmoq); **sipqarmoq (bir shimirishda hammasini ichish, birdaniga ko'targanda butunlay ichish); chicharkamak / chichargamak** (naqsh va nigor qilmoq); **jurkanmak / churkanmak / churganmak** (dumaloq bo'lmoq, g'ijak bo'lmoq; azobdan yonmoq; olovning taftidan qoraygan, kuygan); o'rtanmak (o'rtanmoq, kuyinmoq, qovurilmoq, yandirilmoq); **sizg'urmoq** (Kuyishning erish darajasiga yetgani, kuygandan erish); **gurapklashmak / kurpaklashmak** (aynan guppaklashmoq, to'dalashib, bir-birini tortqilib, bosib-yiqitib, yoqalashib o'ynamoq); **chuprutmoq** (to'dani birin-ketin tarqatmoq; cho'ziltirmoq, uzaytirmoq); **jirg'amoq / chirg'amoq** (xursand bo'lmoq, ayish-ishrat qilmoq); **bichimoq** (o'lchov bilan kesmoq, bichmoq); **qingranmoq** (qaysarlik, o'jarlik qilmoq, xafa bo'lmoq); **singurmak** (qayg'urmoq, g'amni ichga yutmoq); **kundalatmak** (oyoqni bandga solmoq, xonaga qamamoq); **kumurmak** (kemirmoq, qattiq narsani tish bilan qirib, maydalamoq; go'shtni suyaktan ajratib olmoq); **yigirmak** (jirkanmoq, ijirg'anmoq, yoqimsizlik); **kung'urdamak** (ming'irlamoq, ging'shaymoq; bezovta bo'lmoq, qiynalmoq); **kinarkamak** (to'shamoq, yozmoq, yoymoq; 36- fe'l – kenarkamak bilan ayni ma'noda); **kezarmak** (kezmoq, aylanib yurmoq, sayr qilmoq, yurmoq, qidirib topmoq); **do'ptulmoq** (to'la bo'lmoq, to'lmoq, hujum qilmoq); **chidamoq** (tahammul etmoq, sabr qilmoq); **tuzmak** (tuzmoq, yaratmoq, vujudga keltirmoq; tartibga solmoq; to'g'rilamoq); **qozg'onmoq** (qozonmoq, qo'lga kiritmoq, biror narsaga erishmoq; biror narsaga sazovor bo'lmoq); **qichig'lamoq** (qitiqlamoq; kiprik qisqmoq); **chimdilamoq** (chimdimoq, chimchilamoq); **gangiramak** (gangaramoq, sarosimga to'shmoq, kutilmagan hodisa tufayli esankiramoq, muvozanatni qo'ldan bermoq); **yadamoq** (charchab qolmoq, nihoyat charchamoq, egilmoq, bukchaymoq); **qadamoq** (sanchmoq, biror narsani qoqish, suqmoq, o'rnatmoq); **chiqanmoq** (oyoq osti qilmoq, yanchmoq, tepib maydalamoq); **ko'ndurmak** (ko'ndirmoq, rozi bo'lmoq, qanoat bermoq), **so'ndurmak** (so'ndirmoq, o'chirmoq, pasaytirmoq, kuchsizlanmoq); so'qlatmoq (ishtahani ochmoq, qo'zg'atmoq, ishtahaga keltirmoq).

Fe'llarning semantik xususiyatlari

Navoiy o'zining "Muhaqamatul-lugatayn" asarida qayd etgan 100 ta fe'ning o'ziga xos ko'pgina xususiyatlari bor, u jumladan, uning semantik xususiyati alohida ahamiyatga ega. Navoiy mazkur felni alfavit asosida tartib bermaganining ham asosiy sababi uning semantik xususiyatlarini nazarda tutishidir.

Navoiy keltirgan 100 ta fe'ning ayrimi sinonimik qatorda kelsa, ayrimi esa antonimik (kontekstual antonimik) qatorda joylashtirilgan. Sinonimik qatorda keltirilgan fe'llar ko'pincha ideografik yoki ma'noviy sinonimlardan (Navoiy mubolag'a atamasini qo'llagan) iborat bo'lib, ba'zi fe'llarning sinonimlaridan so'ng, uning kontekstual antonimlari ham beriladi. Mazkur fe'llarning ayrimi polisemantik fe'llardan iborat bo'lsa, ayrimi esa oldingi fe'lga aloqador bo'lgan fe'llar keltiriladi. Ushbu fe'llarning ba'zisi nozik ma'no "g'aroyib mazmun"larni ifodalaydi, ularning ekvivalenti fors tilida bo'lmagan, forsdan bu g'arib mazmunlarni ifodalash uchun necha so'zdan tashkil topishi kerak va bu qo'shimchalarni hozirgi tilshunoslikda, frazeologizmlar deyiladi.

Bulardan tashqari, Navoiy ba'zi fe'llarda o'zlik nisbatini yasovchi qo'shimchalar qo'shib, nozik ma'nolarni ifodalashga intiladiki, uning ekvivalenti fors tilida bo'lmagan. Yuqorida qayd etilgan har bir semantik xususiyatni ochishga harakat qilamiz.

Mazkur fe'llarning birinchi xususiyati uning sinonimik qatorda joylashishidir. Sinonimlar haqida Yo'ldoshev va Sharifovalarning "Tilshunoslik asoslari" (2007) asarida shunday deb ma'lumot beriladi: "Sinonimlarning o'zaro farqli xususiyatlari talaygina bo'lib, ulardan eng asosiy ularning har birining ma'nasidagi farqli belgilaridir. Sinonimlarning o'zaro farqli belgisi, avvalo, ularning ma'no hajmida, aniqligida, ma'no nozikligida ko'rinadi" (Yo'ldoshev va Sharifova, 2007, 94-bet). Navoiy keltirgan fe'llarning ayrimi sinonimik qatorda kelsa, uning atamasi bilan aytganda "mubolag'a" va hozirgi o'zbek tilida ideografik sinonim yoki ma'noviy sinonim deb atalgan shaklda keladi. Bu haqda Navoiy "Muhaqamatul-lugatayn"da shunday deb yozgan: "Neuchunki, turk alfozi voz'iy asru ko'p vaqtda mubolag'a izhori qilib, juzvi mafhumot uchun alfoz vaz' qilibdurki, sohib uquf kishi to zohir qilmas inonsa ham bo'lmas" (Navoiy, 2017, 32-bet).

Navoiy misol sifatida, ingramak va singramak fe'llarini keltirib, yig'lamaq fe'lidan sekin yig'lash bo'lsa, siqtamoq fe'li yig'lamoq fe'lga "mubolag'a" (arttirma darajasi)dir, yig'lamoq fe'li esa ularning o'rta yoki oddiy darajasidir, hamda Navoiy o'kurmak fe'lini, yuqori ovoz bilan haddan oshiq yig'lash ma'nosida ishlatgan bo'lsa, uning ziddini – inchkirmak fe'lini keltiradi, inchkirmak fe'li ingichka ovoz bilan yig'ilishdir. Undan tashqari, bo'xsamoq (g'am-anduh bilan bo'g'ilib yig'lamoq) kabi bir nechata sinonim fe'llarni keltiradi.

100 ta fe'ning 14-fe'li "aldamoq" va 15-fe'li esa "arg'adamoq" bo'lib, ideografik yoki ma'noviy sinonimlardir. Navoiy asarlarida "aldamoq" fe'li – farib bermaq, yolg'on va'dalar bilan ko'ndirmoq ma'nosida ishlatilgan:

Anga yetkur so'zum, ey ohkim, ul husn maroti,

Chu qildi jilva, ko'zgu aksi yanglig' **aldaraydurmen.**

(Navoiy, 2008, 399-bet).

Arg'adamoq fe'li – ko'p hila-nayrang qilmoq, ko'p yolg'on so'zlamog, yolg'on-yashiq gaplar bilan ko'ndirmog kabi artirma darajada (mubolag'asi) ishlatilgan:

Meni bedil sanga jon o'ynamoq birla yaraydurmen,

Bali sen tiflni bu tuhfa birla **arg'adaydurmen.**

(Navoiy, 2008, 398-bet).

Mazkur fe'llarning yana bir semantik xususiyati uning kontekstual antonimik qatorda kelishidir. Kontekstual antonimiyalik «Tilshunoslik asoslari» asarida shunday ma'lumot keltirilgan: “Kontekstual antonimiya o'zaro zid ma'no ifoda etmagan leksimlarning ma'lum kontekst ichida so'zlovchi yoki muallif tomonidan antonimik munosabatlarga kiritilishidir” (Yo'ldoshev va Sharifova, 2007, 96-bet). Navoiy qiymanmog (qimsanmog – ko'p istamoq) va qizg'anmog (hasad qilmoq) fe'llarini keltirgan, qiymanmog fe'li qizg'anmog fe'luga kontekstual antonimik qatorda keltirilgan. Mazkur fe'llarni Navoiy o'zining “Muhokamatul-lug'atayn” asarida aynan bir-biriga zid ma'noda ishlatgan:

Uzoringni ocharg'a qimsanurmen,

Lekin el ko'rmakiga qizg'anurmen.

(Navoiy, 2017, 35-bet).

Yuqorida ham ta'kidlangandek, 100 ta felning semantik xususiyatlariga qaraganda, ayrimlari ko'pincha nozik ma'nolarni anglatsa, ayrimlari sinonimik va kontekstual antonimik qatorda kelgan. Masalan, aldamoq bilan arg'adamoq fe'llari sinonimik qatorda kelgan bo'lsa, umunmog bilan o'sanmog fe'llari kontekstual antonimik qatorda joylashgan, hamda ayrim fe'llarning semantik xususiyatiga qarab eng nador ma'no qirralari nazarda tutilgan. Masalan, quvarmaq fe'li qurimog ma'nosini bersa, uning mubolag'asi (ideografik sinonimi) quruqshamoq bo'lib, uning shiddatidan sinib ketishi (“juz'iy mafhumoti”) esa usharmak fe'li, ya'ni qurimog va quruqshamoqdan singan fe'li ham keltirilgan.

Ba'zi o'rinlarda, sinonimik qatorda kelgan fe'lning kontekstual antonimik qatari ham undan so'ng kelgan. Masalan, aldamoq fe'lining ideografik sinonimi – “mubolag'asi” arg'adamoq fe'lidan keyin ishanmak fe'li antonimik qatorda kelgan.

Mazkur fe'llarning yana bir semantik xususiyati esa fe'llarning nozik ma'nolari – “g'aroyib mazmun” nazarda tutilgan. Masalan, iglanmog va aylanmog polisemantik fe'llari ketma-ket joylashtirilgan, ya'ni iglanmog fe'lidan so'ng aylanmog fe'li berilgan bo'lib, iglanmog fe'lining bir ma'nosi o'tirib zavqlanishdir, aylanmog fe'lining bir ma'nosi esa sayr qilmoqdir. Iglanmog Navoiyning boshqa asarlarida ishlatilmagan, lekin aylanmog fe'lining sayr qilmoq ma'nosi Navoiyning «Hayratul-abror» dostonida shunday keltirilgan:

Egri uchush birla chu ko'p aylanib,

Qaydagi, parvona borib o'rtanib.

(Navoiy, 1402, 104-bet).

ushbu fe'llarning yana bir semantik xususiyati, uning polisemantik fe'llardan iboratligidir. Masalan, chayqalmoq fe'li 2 ma'noda ishlatilgan:

1. Chaymoq, yuvilgan narsani toza suvga bottirib yoki ustidan quyib, chayqab tozalamoq:

Tani **chayqalib** ko'ngli to pokidin,

Ul o't bosh urub jismi xoshokidin.

(Navoiy, 1402, 968-bet).

2. Tebranmoq, harakatga kelmoq va to'lqinlanmoq:

Tur uzra tajalli aylagach fosh,

Chayqaldi suv yanglig' ul qatig' tosh.

(Navoiy, 1402, 600-bet).

Navoiy kezarmak fe'lini 3 ma'noda (sayr qilmoq, yurmoq va aylanib qidirib topmoq) ma'nolarda ishlatgan:

1. Sayr qilmoq, aylanib yurmoq:

Kezar erdi boqib har peshavarni,

Ki ko'rdi necha chobak teshavarni.

(Navoiy, 1402, 229-bet).

2. Yurmoq:

Bir necha kun **kezar** edim g'amgin,

Topa olmadi xotirim taskin.

(Navoiy, 1402, 793-bet).

3. Aylanib qidirib topmoq:

Ne ma'niki, istar o'zinda topor,

Jahonda **kezar**ning ne ma'nisi bor.

(Navoiy, 1402, 1064-bet).

Navoiy tuzmak fe'lini 4 ma'noda ishlatgan, shuningdek, yordamchi fe'l vazifasida ham ishlatgan:

1. Tuzatmoq, to'g'rilamoq:

Sen o'z xulqungni **tuzgil** bo'lma el axloqidin xursand,

Kishiga chun kishi farzandi hargiz bo'lmadi farzand.

(Navoiy, 2008, 139-bet).

2. Bino qilmoq, yaratmoq:

Tuzmagay erdi qazo bu jism vayronimni kosh,

Chunki tuzdi, solmagay erdi anga jonimni kosh.

(o'sha asar, 257-bet).

3. Idora qilmoq, boshqarmoq, tartibga solmoq:

Chunki saltanatqa o'lturdi, jahon mulkin adl va dod bila **tuzdi**. (Tarixi muluki ajam, 2009, 154-bet).

4. Chizmoq:

Doyrani juz bu sifat **tuzmayin**,

Silsilani bir-biridin uzmayin.

(hayrat ul abror)

5. Yordamchi fe'l vazifasida:

Bazm tuz – majlis, bazm qurmoq:

Har qachon ul qilib, nishotqa azm,

Tuzsa gulfom qasri sahnida bazm.

(Navoiy, 1402, 737-bet).

Surud tuz – she'r, nag'ma tuzmoq:

Mug'anniy, qilib soz rudi nishot,

Aning birla **tuzgil** surudi nishot.

(Navoiy, 1402, 878-bet).

Navha tuz – nola u afg'on qilmoq:

Ey Navoiy, navhay hijron **tuzub** un chekma ko'p,

Kim kishi qolmas tirig yetkach bu afg'on har taraf.

(Navoiy, 2008, 289-bet).

Navoiy mazkur fe'llarni juda mahorat bilan joylashtirgan, uning o'ta nozik ma'no – “g'aroyib mazmun”larni nazarda tutib, ikki fe'l orasida aloqali bo'lgan fe'l berilgan. Masalan, qatra-qatra ichib har qultumdan maza qilishni ifodash uchun tomshimoq fe'lini keltirsa, uning ortirma darajasi “mubolag'asi” bir ko'tarishda butunlay ichish harakati uchun sipqarmoq fe'li keltiriladi. Ushbu ikki fe'l orasida ba'zan oz-oz ichish yoki bir ko'tarib ichish sababli bo'g'izga uchrash harakatini ifodalaydigan qahamoq fe'li beriladi.

Bulardan tashqari, Navoiy “Mahokamatul-lug'atayn”ida keltirilgan 100 ta fe'lining yana bir xos semantik xususiyatlaridan biri, unda shunday fe'llar ham kelganki, uning fors tilida muqobil fe'li bo'lmagan. Mazkur “yuz lafz” (yuz so'z) Navoiyning ta'kidlashicha, fors tilida ifodalanish uchun so'z bo'lmagan, bo'laganda ham, ular frazeologizmlardi, na fe'llar. Bu haqda Navoiyning o'zi shunday deb ma'lumot beradi: “Bu yuz lafzdurki, g'arib maqosid adosida ta'yin qilib-durki, hech qaysi uchun sart tilida lafz yasamaydurlarki, barchasi muhtoj ilayadurki, takallum chog'ida kishi anga muhtoj bo'lur. Ko'pi andoqdurki, aslo aning mazmunin tafhim qilmoq bo'lsa bo'lmas va ba'ziniki, anglatsa bo'lg'ay har lafz tafhimi uchun necha lafzni tarkib qilmag'uncha bo'lmas, ul dag'i arabiy alfoz madadi bila va turk alfozida bu nav' lafz ko'p topilur” (Navoiy, 2017, 33-bet).

Navoiy to'g'ri ta'kidlagandek, mazkur fe'llarning ko'pginasida fors tilida o'sha vaqtda hatto hozirgi forsiy-dariyda muqobili bo'lmagan. O'rnak sifatida chimdilamoq, so'qlatmoq, qozg'onmoq, tomshimoq, sipqarmoq, qahamoq, bo'xsamoq, ingranmak, singramak, do'msaymoq kabi fe'llarni qarshisida fors tilida fe'l mavjud emas, mazkur fe'llarning ayrimini fors tilida ifodalash uchun frazeologizmlar qo'llanilsa, ayrimida frazeologizmlar ham mavjud emas. Masalan, chimdilamoq fe'li qarshisida “chunduk giriftan” va “nishgun giriftan”, suqlatmoq fe'li qarshisida “ba ishtiho ovardan”, qozg'onmoq fe'li qarshisida “ba dast ovardan”, tomshimoq fe'li qarshisida “kam-kam xo'rdan” yoki “shub-shub xo'rdan”, sipqarmoq fe'li qarshisida yak bor no'shidan, qahamoq fe'li qarshisida “dar gulu band mondan”, do'msaymoq fe'li qarshisida “peshoni tursh kardan” kabi frazeologizmlar mavjud bo'lsa-da, lekin mazkur fe'llarni ifodalash uchun

muqobil fe'l bo'lmagan, va ayrim fe'llar, jumladan, bo'xsamoq (g'am-anduh shiddatidan bo'g'ilib yig'lash yoki oshiqning ma'shuqasi hajridan yig'lashi), ingranmak va singramak (og'riq sababli yashirin va asta yig'lash) kabi fe'llarning ma'nolarini ifodalovchi na fe'l, na frazeologizm bo'lgan.

Mazkur fe'llarning ayrimida turkiy tillar morfologiyasiga xos o'zlik nisbatini yasovchi qo'shimchalarni qo'shish orqali yasalgan. O'zlik nisbati fe'lning grammatik kategoriyalaridan biri bo'lib, fe'l asosiga -(i)n va -(i)l qo'shimchalarini qo'shish bilan hosil bo'lib, bunda bajruvchining o'z ustida amalga oshadigan harakat yoki holatni ifodalashga aytiladi. Navoiy ushbu morfologik xususiyat tufayli fe'l semantikasiga nozik ma'nolarni ifodalash va uning fors tilida muqobili bo'lmagan fe'llarni yasagan. Masalan, chayqamoq fe'lida -(i)l qo'shimchasini qo'shib chayqalmoq va o'rtamoq fe'lida -(i)n qo'shimchasini qo'shish bilan o'rtanmoq fe'llarini yasab, fors tilida ifodalab bo'lmaydigan nozik ma'noni ifodalaydi. Navoiy "Layli va Majnun" dostonida chayqalmoq fe'lini o'z ustida o'zi amalga oshirish ma'nosida ishlatgan:

Falak birla yer sarbasar **chayqalib**,

Dema chayqalib, borchasi qo'zg'alib.

(Navoiy, 2023, 1102)

Hamda o'rtanmoq fe'lini "g'aroib ul-sig'ar"da ayni nozik ma'noda ishlatgan:

Gar Navoiy yanglig' o'rtansa ne tong parvona ham,

Kim uning yoridurur bir servi qadi kaj kula.

(Navoiy, 2008, 487-bet).

XULOSA

Navoiyoning "Mahkamatul-lugatayn" asarida turkiy tilning fe'ldan boy va o'ta nozik ma'nolarni ifodalashga qodir til sifatida tasvirlab, unda namuna shaklda 100 fe'lning semantik xususiyatini nazarda tutilgan.

Mazkur fe'llar sinonimik va kontekstual antonimik qatorda keltirishni nazarda tutib, joylashtirilgan. ayrim o'rinlarda, sinonimik qatorda keltirilgan fe'lning kontekstual antonimik qatori ham undan so'ng berilgan, ayrim o'rinlarda esa sinonimik yoki kontekstual antonimik qatordan tashqari, unga qandaydir aloqador fe'l joylashtirilgan.

Keltirilgan 100 ta fe'lning yana bir xususiyati, ayrim fe'llar polisemantik ya'ni bir nechta ma'noda ishlatiladigan fe'llardir, ushbu polisemantik fe'llardan ba'zisi yordamchi fe'l vazifasida amal qilinishi ham kuzatish mumkin, hamda mazkur fe'llar o'ta nozik ma'nolarni ifoda etish nazarda tutilgan, ayrim fe'llarda o'zlik nisbati qo'shimchalarini qo'shish bilan uni fors tilida ifodalab bo'lmaydigan nozik ma'nolarni ifodalagan. Bundan tashqari, Navoiy yig'lamasinmoq, telmurmak, yasanmog' va bezanmak kabi fe'llarni 100 ta fe'l ichida joylashtirmagan bo'lsa-da, «Mahkamatul-lugatayn»da keltirgan. Buni hisobga olib aytish mumkinki, Navoiy 100 ta fe'lni namuna shaklda keltirilgan bo'lib, turk tili (eski o'zbek tilida) fe'l ko'pligi bilan birga o'ta nozik ma'nolarni ifodalovchi san-sanoqsiz fe'llar mavjudligini isbotlaydi

MUHOKAMA (DISCUSSION)

Navoiyoning «Mahkamatul-lugatayn» asari kam o'rganilganligi tufayli undagi qayd etilgan eski o'zbek tili va adabiyotiga oid ma'lumotlar haligacha amaliy shaklda o'zbek tilshunosligi va adabiyotshunosligida unumsiz foydalangan, hatto ko'plar mazkur asarning mohiyatini tushunmay, asarda qayd etilgan fe'llarning ma'nosini bilmaslik tufayli uni o'rganmay qo'ygan. Agarchi bu sohada, ayrim izlanishlar amalga oshgan, lekin u umumiy shaklda bo'lib, haligacha negadir mazkur fe'llarning hozirgi o'zbek tilidagi aniq ma'nolari va ularning asosiy semantik xususiyatlariga yetarlicha diqqat qilinmagan edi. Shuning uchun ham ayrim tadqiqotlarda mazkur fe'llarning hozirgi o'zbek tilidagi ma'nosi berilmas edi hamda ba'zi tadqiqotlarda uning semantik xususiyatlari aniqlanmasligi tufayli mazkur fe'llarni alfavit tartibida joylashtirib izohlashga intilgan edi. Ushbu maqolada, fe'llarning asl semantik xususiyatlari aniqlandi va uning asosida tahlilga olinib o'rganildi.

TAKLIFLAR

Navoiyning ko'pgina asarlari hali ham to'liq o'rganilmaganligi tufayli o'zbek tilshunosligida hamda adabiyotshunosligida hamon katta bo'shlik bo'lib kelmoqda, aniqroq aytganda uning «Mahkamatul-lugatayn» asari va unga joylashtirilgan fe'llarning leksik, semantik va uslubiy xususiyatlarini yaxshi o'rganish va undan unumli foydalanish hali ham to'liq shaklda amalga oshmagan bo'lsa-da, buni kichikmasdan o'rganish kerak. Chunki Navoiyning «Mahkamatul-lugatayn»ida keltirilgan fe'llar oddiy fe'llar bo'lmay, balki turk tili (eski o'zbek tili)ning boy imkoniyatlari mazkur fe'llar orqali ko'rsatilgan. Biz ushbu maqolada, Navoiy keltirgan 100 ta fe'lni dastlab aniq ma'nosini topishga intilish bilan uning semantik xususiyatlarini o'rganishga harakat qildik. Albatta, mazkur ish boshlang'ich ish bo'lishi tufayli kamchiliklari ko'pdir, lekin shunday bo'lsa-da, biz «Yotib qolguncha otib qol» maqoliga amal qilib, harakatni boshladik. Endi esa boshqalar yelkasida to'shadigan burch esa mazkur fe'llarning leksikologik, uslubiy qirralarini o'rganishlaridir.

Iqtiboslar/ Сноски/ References:

1. Afandi o'zbeki al-Buxoriy, Shayx Sulaymon. (2013 / hij.1392). Farhangi Chag'atoyi- o'zbekiy. Tarjima va hoshiyanavis: Hasan Abdulhay Jahoniy, Denizchin nashryoti, Tabriz.
2. G'aniyeva, S. va boshqalar. (2016). Alisher Navoiy: Qamusi Lug'at. 1-2-jild, Sharq Nashriyoti-Matba'a Aksiyadorlik Kompaniyasi Bosh Tahririyati, Toshkent.
3. Ibrohim, Rahim. (2017/ hij. 1396). Farhangi o'zbekiy ba forsiy. Saqofat nashryoti, Mazar-i Sharif.
4. Navoiy, Alisher. (1984 / hij.1363). Mahokamat ul-lug'atayn. nashrga tayyorlovchi: Dr. Muhammad Ya'qub Vohidiy, Afg'oniston fanlar akademiyasi, o'zbek tili va adabiyoti kafedrasida nashryoti, Kobul.
5. Navoiy, Alisher. (1996). Mahokamat ul-lug'atayn. Nashrga tayyorlovchi: F. Sema Brutchi O'zundir, Irmak matbuachilik, Anqara.
6. Navoiy, Alisher. (2008 / hij.1387). Mahokamat ul -lug'atayn. Nashrga tayyorlovchi: Dr. Husayn Muhammadzoda Sadiq, Tabriz.
7. Navoiy, Alisher. (2008). G'aroyib u-sig'ar. nashrga tayyorlovchi: Nurulloh Oltoy. Global Partners, Malayziya.
8. Navoiy, Alisher. (2009 / hij. 1388) Mahokamat ul-lug'atayn. Nashrga tayyorlovchi: Toshqin Bahoiy, Afghan Press. Kobul.
9. Navoiy, Alisher. (2009 / hij. 1388). Tarixi muluki Ajam. Nashrga tayyorlovchi: Abdulloh Ro'yin, Sultoniy matbuasi, Mazar-I sharif.
10. Navoiy, Alisher. (2017). Mahokamat ul-lug'atayn. Nashrga tayyorlovchi: Qosimjon Sodiqov, Akadem nashr, Toshkent.
11. Navoiy, Alisher. (2022 / hij. 1402). Xamsa. Nashrga tayyorlovchi: Toshqin Bahoiy. Xuroson nashryoti, Tehron.
12. Ostarobodiy, Mizra Mahdixon. (1994 / hij.1373). Sanglox. nashrga tayyorlovchi va muharir: Ro'shan Xiyoviy. Nashr Markaz, Tehron.
13. Yo'ldoshev I. Sharifova o'. (2007). Tilshunoslik asoslari. Iqtisod-Moliya nashryoti, Toshkent.